

Tekoälyavusteinen analyysi kansanedustajia koskevan uutisoinnin kehystämisestä ja määrästä Ylen verkkosivuilla vuosina 2011–2024

Ville Vestman*

27. huhtikuuta 2026

TIIVISTELMÄ

Tutkimuksessa tarkastellaan Ylen verkkouutisissa vuosina 2011–2024 esiintynyttä kansanedustajia koskevaa uutisointia ja sen kehystystä. Aineistona käytetään Kielipankin ylenews-korpuksia, joista poimitaan kansanedustajamainintoja sisältävät valtakunnalliset uutiset. Kehystystä arvioidaan suuren kielimallin avulla systemaattisesti noin 39 000 uutisesta, mikä mahdollistaa sekä yksittäisiä edustajia että puolueita koskevan kvantitatiivisen vertailun. Tulosten perusteella uutisoinnin määrä keskittyy melko voimakkaasti puolueiden näkyvimmillä hahmoilla, ja kehystysarvioissa puolueiden välillä on eroja: viimeisimpinä vaalikausina vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n edustajat ovat saaneet keskimäärin muita puolueita positiivisempia kehystyksiä, kun taas perussuomalaisten edustajat ovat saaneet selvästi muita puolueita negatiivisempia kehystyksiä. Menetelmän vahvuuksia ovat muun muassa suuri aineisto, arvioinnin säännönmukaisuus ja toistettavuus, mutta tulosten tulkinnassa on huomiotava myös tekoälymalliin ja sen ohjeistukseen liittyvät rajoitteet.

1. JOHDANTO

Keskustelu Yleisradion poliittisesta riippumattomuudesta ja tasapuolisuudesta nousee aika ajoin esiin joko yksittäisten kansalaiskeskustelijoiden aloitteesta¹ tai aihetta käsittelevien tutkimusjulkaisujen myötä. Viime vuosina tutkimuksen kohteena ovat olleet esimerkiksi kansalaisten näkemykset median politisoitumisesta sekä journalistiopiskelijoiden poliittinen suuntautuminen.

*FT, Itä-Suomen yliopisto. <https://cs.uef.fi/vvestman/>. Kommentit, kysymykset, kehitys- ja korjausedotukset: ville.vestman@gmail.com.

¹Katso esim. <https://suomenkuvalehti.fi/mielipide/nytese-on-epatieteellisesti-todistettu-alle-kymmenesosa-ylen-kolumneista-on-oikeistolaisia/>.

Kansalaisten näkemyksiä selvitti elinkeinoelämän valtuuskunta EVA syksyllä 2024 toteutetussa mediatutkimuksessa². Tutkimuksen median politisoitumista käsittelevässä osiossa 40 % vastaajista katsoi, että vasemmistolainen näkökulma korostuu Yleisradiossa joko jossain määrin tai selvästi, kun taas vain 5 % arvioi oikeistolaisen näkökulman korostuvan.

Vuonna 2023 julkaistu *Worlds of Journalism Study* tarkasteli journalistien arvoja, etiikkaa ja käsityksiä työssään. Tutkimuskysely toteutettiin kevään 2021 ja kevään 2022 välisenä aikana. Vastaajien ($N = 453$) taustatiedoista selvisi, että journalistit sijoittivat itsensä 0–10 vasemmisto-oikeistoskaalalla keskimäärin arvoon 4,17. Toisin sanottuna keskimääräinen vastaaja sijoittui hienoisesti vasemmistoon päin.

Journalistiopiskelijoiden poliittista suuntautumista on selvitetty kyselyiden avulla myös myöhemmin. Vielä julkaisemattomien tulosten^{3,4} mukaan noin neljänsadan suomalaisen journalismiopiskelijan joukosta 44 % äänestäisi kyselyhetkellä vasemmistoliittoa, 20 % vihreitä ja 14 % SDP:tä.

Kaikki edellä tehdyt tulokset perustuvat kyselytutkimuksiin. Niiden pohjalta voidaan kysyä, näkyykö toimittajien henkilökohtainen vasemmistovinouma heidän tuottamissaan sisällöissä, kuten esimerkiksi uutisissa. Kansalaismielipiteitä mittaavat kyselyt puolestaan herättävät kysymyksen siitä, vastaavatko kansalaisten mielikuvat ja näkemykset uutisoinnissa ilmenevää todellisuutta. Näiden kysymysten selvittäminen edellyttäisi toimittajien työn tuotteiden, eli heidän luomiensa sisältöjen analysointia. Sekään ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa täysin, sillä ihmisen tekemässä laadullisessa analyysissä ei ole takeita

²<https://www.eva.fi/blog/2025/03/25/mainettaan-parempi-suomalaiset-luottavat-kotimaiseen-mediaan-aiempaa-enemman>.

³<https://x.com/Sukkola/status/2035027367265972713>

⁴<https://yle.fi/a/74-20217069>.

tulkinnan objektiivisuudesta. Objektiivisuutta ei tällaisissa kysymyksissä ehkä ole edes mahdollista saavuttaa. Lisäksi jää avoimeksi, kuka varmistaisi analysoitavien sisältöjen tasapuolisen valinnan.

Tekoälyn yleistymisen myötä olen nähnyt useaan otteeseen ehdotuksia sen käyttämisestä uutisten analysointiin. Esimerkiksi liberaalipuolueen Teuvo Moisa ehdottaa blogikirjoituksessaan⁵, että tekoälyä voitaisiin hyödyntää suurten medioiden uutisten puolueellisuuden analysoinnissa. Hän kannustaa suuria mediataloja toteuttamaan vuoden mittaisen analyysiprojektin yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Koska en ole kuullut, että tällaista tutkimusprojektia olisi käynnistetty, päätin itse aloittaa aiheen tarkastelun prototyyppitutkimuksella, josta toivon muiden aiheesta kiinnostuneiden saavan virikkeitä omiin tutkimuksiinsa. Käytän tutkimusaineistona Kielipankissa saatavilla olevia laajoja Ylen verkkouutisten arkistoja vuosilta 2011–2024 ja selvitän tekoälyn avulla, kuinka kansanedustajia käsitteleviä uutisia on kehystetty. Samalla tutkimus tuottaa tietoa myös kansanedustajia koskevan uutisoinnin määrästä eri vaalikausina. Tarkastelen tuloksia sekä yksilöettä puoluetasoilla.

Käytän tutkimuksessa tekoälyn mahdollistamaa tutkimusmenetelmää, jossa tulkintaa vaativa uutisteksti *kvantifioidaan* tekoälyn avulla lukuna esitettäväksi arvioksi. Tämä mahdollistaa kvantitatiivisten analyysimenetelmien käytön. Kymmenien tuhansien uutistekstien kehystämisen arviointi veisi ihmistyönä tuhansia tunteja, siis vähintäänkin joitakin ihmistyövuosia. Suurten kielimallien ohjelmointirajapintojen avulla sama onnistuu tunneissa.

2. TUTKIMUSAINIESTO

Tutkimusaineistona käytän Kielipankissa tutkijoiden saatavilla olevia *ylenews*-korpuksia^{6,7,8,9}.

⁵<https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/teuvomoisa/mita-jos-analysoitaisiin-uutisten-puolueellisuus-tekoalyn-avulla>.

⁶Yleisradio. Yle Finnish News Archive 2011-2018, source [data set]. Kielipankki. <http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2017070501>.

⁷Yleisradio (2021). Yle Finnish News Archive 2019-2020, source [data set]. Kielipankki. <http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2021050401>.

⁸Yleisradio (2022). Yle Finnish News Archive 2021, source [data set]. Kielipankki. <http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2022031703>.

⁹Yleisradio (2025). Yle Finnish News Archive 2022-2024, source [data set]. Kielipankki. <http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2025081401>.

Aineisto sisältää Ylen suomenkieliset uutisartikkelit sekä niihin liittyvän metadatan vuosilta 2011–2024.

2.1. Aineiston esikäsittely

Valitsin tutkimukseen vain sen osan aineistosta, joka on merkitty metadatatassa valtakunnalliseksi uutiseksi (*coverage=national*). Sisällytin uutisten analyysiin vain uutisten otsikot, ingressit ja leipätekstit. Analyysissä ei siis huomioida esimerkiksi artikkelin visuaalista toteutusta, kuvia tai kuvatekstejä.

Uutisjuttujen lopussa esiintyy usein linkkejä muihin uutisiin. Poistin esikäsittelyn yhteydessä nämä linkit sekä niihin liittyvät kehotukset, kuten ”lue lisää aiheesta”, koska ne eivät ole varsinaista uutistekstiä ja voivat siten vääristää kansanedustajauutisten tunnistamista.

Esikäsittelyvaiheessa tehdyn valtakunnallisten uutisten valitsemisen jälkeen aineistoon jäi vielä yhteensä noin 650 000 uutista. Näin ison uutismäärän analysoiminen tekoälyn avulla tulisi kalliiksi, joten sitä ennen on järkevää etsiä ja valita ohjelmallisesti vain ne uutiset, joissa on mainittu kansanedustajia. Kustannusten säästämisen lisäksi tästä on muutakin hyötyä. Kun uutisessa esiintyvät kansanedustajat ilmoitetaan tekoälylle annettavassa ohjeistuksessa, sen ei tarvitse keskittyä kansanedustajien tunnistamiseen, mikä oletettavasti parantaa tulosten laatua. Lisäksi tämä helpottaa tulosten lukemista ohjelmallisesti, sillä koska kansanedustajien nimet ovat etukäteen tiedossa, on tekoälyn antaman ulostulon muoto määriteltävissä riittävän yksiselitteisesti.

2.2. Kansanedustajien tiedot

Jotta kansanedustajamainintoja sisältävät uutiset voitiin etsiä, oli ensin selvitettävä vuosina 2011–2024 toimineet kansanedustajat ja heidän toimikautensa. Tässä yhteydessä oli huomioitava myös mahdolliset kansanedustajuuden keskeytykset, esimerkiksi europarlamenttiin siirtymisen vuoksi, sekä keskeytysten myötä eduskuntaan nousseet varajäsenet. Nämä tiedot saatiin helpoiten ja luotettavimmin eduskunnan tarjoaman rajapinnan kautta¹⁰.

Rajapinnasta saatu kansanedustajadata vaati jonkin verran jalostamista ennen sen käyttöä. Edustajakausien keskeytymisiä koskeva metadata ei ollut aina johdonmukaisesti kirjattu, joten

¹⁰<https://api.eduskunta.fi/>

tarkastin manuaalisesti kaikki keskeytysten ajoitukset ja tilalle nousseet varajäsenet sekä tein tarvittavat korjaukset.

Toinen tarkistettava asia oli kansanedustajista julkisuudessa käytettävät kutsumanimet. Nämä olivat usein eriäviä kansanedustajadatassa olleista virallisista kokonimistä. Huomioin myös sen, että joillain ihmisillä oli useampia julkisuudessa käytettyjä kutsumanimiä, kuten esimerkiksi Ritva ”Kike” Elomaalla ja Harry ”Hjallis” Harkimolla. Lisäksi useiden kansanedustajien sukunimi oli muuttunut kansanedustajana toimimisen aikana; esimerkiksi Elina Valtonen käytti aiemmin nimeä Lepomäki. Tämän tutkimuksen tulossiossa pyrin käyttämään nimiään muuttaneista kansanedustajista sitä nimeä, joka on ollut käytössä silloin, kun he viimeksi toimivat kansanedustajana.

Käsitelty kansanedustajadata sisältää kaikkien vuosina 2011–2024 toimineiden 438 kansanedustajan nimien lisäksi myös heidän edustajatoimikautensa alku- ja loppupäivämäärineen. Toimikaudet sisältävät tiedon kansanedustajan kulloisestakin eduskuntaryhmästä. Data huomioi eduskuntaryhmän muutokset kesken vaalikauden ja myös kausien keskeytykset esimerkiksi europarlamenttiin siirtymisen takia. Yllä mainittujen tietojen lisäksi datassa on tiedot kansanedustajien syntymävuosista ja sukupuolista, mutta näiden tietojen hyödyntäminen on ainakin toistaiseksi rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle.

2.3. Kansanedustajauutisten hakeminen

Kansanedustajia haettiin kaikista aineiston uutisista heidän julkisuudessa käytetyillä nimillään, yleensä kutsumanimen ja sukunimen yhdistelmällä. Tämä hakutapa toimii, koska uutisissa henkilö esitellään yleensä ensimmäisellä mainintakerralla koko nimellään eikä esimerkiksi pelkällä sukunimellä.

Hakua toteuttaessani otin lisäksi huomioon sukunimien mahdolliset taivutus päätteet. Taivutus päätteiden huomioiminen ei ole aivan yksinkertaista, sillä kaikki sukunimet eivät taivu kuten vastaavat yleiskielen sanat (esim. Orpon vs Orvon¹¹). Tämä on kuitenkin mahdollista tehdä riittävällä tarkkuudella algoritmisesti, ja mahdolliset virheet kansanedustajien tunnistamisessa voi jättää vielä tekoälyn tarkistettavaksi. Hakumenetelmästä riippumatta kansanedustajien nimikaimojen tunnistaminen on jätettävä tekoälyn

huoleksi. Siispä tässä vaiheessa oli järkevää olla tekemättä hakukriteereistä liian poissulkevia, sillä tekoäly voi tehdä asiassa vielä jälkitarkastuksen.

2.4. Aineiston lopullinen koko

Vielä lopuksi kansanedustajauutisista koostuvasta aineistosta rajattiin pois ne uutiset, joissa mainittiin enemmän kuin 20 kansanedustajaa ja ne uutiset, jotka olivat yli 20 000 merkkiä pitkiä. Näiden kriteerien perusteella poistettiin yhteensä 50 uutista. Ylipitkät uutiset eivät todennäköisesti ole varsinaisia uutisia, vaan eräänlaisia pitkän aikavälin tilanneseurantoja, jotka koostuvat pienemmistä osauutisista. Yli 20 kansanedustajan uutiset sisältävät puolestaan todennäköisesti neutraaleja listauksia erilaisista kokoonpanoista. Lisäksi näin suuren edustajamäärän syöttäminen tekoälylle yhdellä kertaa lisäisi sekaannuksen riskiä mallin toiminnassa.

Kaikkien käsittelyvaiheiden jälkeen aineiston lopullinen koko oli noin 39 000 kansanedustajainnointoja sisältävää uutista¹². Näissä uutisissa on yhteensä noin 73 500 kansanedustajaesiintymää, eli yhdessä uutisessa mainittiin keskimäärin noin 1,9 kansanedustajaa.

Kuva 1 esittää, kuinka kansanedustajia koskevien uutisten määrät ovat muuttuneet Ylen verkkosivuilla tarkasteluvälin aikana. Uutisointi oli vilkkaimillaan vuosina 2014 ja 2015 ja vähäisimmillään vuosina 2021 ja 2022.

3. UUTISTEN ARVIOIMINEN TEKOÄLYN AVULLA

Annoin tekoälylle kaksi tehtävää: kansanedustajien nimikaimojen ja muiden vastaavien sekaannusten tunnistamisen sekä kansanedustajakohdaisen kehystyksen sävyn arvioinnin. Toteutin tämän käyttämällä kehotetta 1 jokaiselle uutiselle erikseen. Lisäsin kehotepohjaan uutiskohtaiset tiedot ja uutisessa mainitut kansanedustajat ennen sen antamista tekoälylle. Tekoäly palautti arvionsa pyydettyssä muodossa, josta tulokset oli helppo tulkita ja tallentaa ohjelmallisesti.

Kehotteessa tekoälyä pyydetään arvioimaan, kuinka uutinen kehystää kansanedustajaa 7-portaisella asteikolla. Asteikon ääripäissä ovat arvot -3 ja +3, jotka vastaavat erittäin negatiivista ja erittäin positiivista kehystystä. Asteikon

¹¹Myös virheelliset kirjoitusasut on pyritty huomioimaan, sillä niitäkin esiintyy uutisissa joskus.

¹²Tässä on jo otettu huomioon tekoälyn avulla tunnistetut ja poistetut uutiset, vaikka se kuvataan vasta seuraavassa luvussa.

Kuva 1: Kansanedustajia koskevien uutisten kokonaismäärän kehitys Ylen verkkouutisissa. Sinisellä olevat käyrät on laskettu siten, että jokainen uutinen, joissa esiintyy vähintään yksi kansanedustaja, lasketaan yhdeksi uutiseksi, kun taas oranssilla olevat käyrät on laskettu siten, että jokaisen uutisen arvoksi tulee uutisessa esiintyvien kansanedustajien lukumäärä. Koska yhdessä uutisessa voi esiintyä enemmän kuin yksi kansanedustaja ovat oranssit käyrät aina sinisten yläpuolella. Käyrät on saatu laskemalla päivittäiset keskiarvot sekä kahden kuukauden että yhden vuoden mittaisilla symmetrisillä aikaikkunoilla kunkin päivämäärän ympärillä.

keskellä oleva 0-arvo vastaa neutraalia raportointia.

Kehotteessa tekoälyä ohjeistetaan keskittymään enemmän uutisen esitystapaan ja siitä muodostuviin tulkintoihin kuin itse uutisoitavan tapahtuman positiivisuuteen kansanedustajan kannalta. Tarkoituksena on välttää esimerkiksi sellainen tilanne, jossa tekoäly antaa liian positiivisen arvion silloin, kun henkilö on valittu merkittävään vastuutehtävään, mutta uutinen itsessään kuvaa valintaa neutraalisti.

Aineiston prosessointiin valikoitui *GPT-5-mini*-kielimalli. Mallin valintaan vaikuttivat erityisesti hinta, vastausten laatu ja malliin liittyvät käyttömäärärajoitukset. Kyseinen malli on verrattain edullinen, joskin siihen sisältyvä päättelyominaisuus (*reasoning*) nosti kustannuksia. Käytin mallia oletusasetuksilla, jossa *reasoning* oli tasolla *medium*. Kokeilin myös halvempaa ja nopeampaa asetusta (*reasoning=minimal*), mutta tulosten laatu heikkeni selvästi. *Medium*-tasolla tulokset vaikuttivat subjektiivisen arvioni mukaan riittävän laadukkaita. Valitun mallin käyttömäärärajoitukset ovat monia muita malleja sallivammalla tasolla, mikä mahdollisti aineis-

ton läpikäymisen muutamassa tunnissa. Mallin valintaan vaikutti myös se, että *OpenAI*:n kielimallit lienevät kilpailukykyisiä myös suomenkielisellä datalla. Esimerkiksi *Grok* ei suositellut itseään tähän tehtävään, vaan ehdotti käytettäväksi *GPT*-malleja.

Arvioitettuani noin 40 000 uutista tekoälyllä sain ohjeistuksen mukaiset vastaukset lähes kaikille kehoitteille. Noin tusinassa tapauksessa vastauksen muoto poikkesi kuitenkin ohjeistetusta, joten syötin nämä kehoitteet uudelleen, kunnes sain tulokset halutussa muodossa. Lisäksi sain muutamalle sadalle uutiselle arvion X, joka oli kehoitteessa määritelty tarkoittamaan sitä, että pyydetty kansanedustaja ei esiinny uutisessa esimerkiksi nimikaimaan sekoittumisen vuoksi. Tarkastin nämä tapaukset manuaalisesti. Jos tulkinta osoittautui oikeaksi, tein tarvittavat korjaukset poistamalla uutisen aineistosta tai muuttamalla uutiseen liitettyjä kansanedustajatietoja. Jos taas tulkinta oli virheellinen, arvioitutin uutisen uudelleen, kunnes vastaukseksi ei enää tullut arvoa X. Suurimmassa osassa tapauksista arvo X osoittautui kuitenkin aiheelliseksi.

Kehote 1: GPT-mallille syötettävä kehote uutisten kehysarviointia varten. **Lihavoidut aaltosulkeissa** olevat kohdat täytetään kunkin uutisen tiedoilla. Niissä uutisissa, joissa mainitaan vain yksi kansanedustaja, käytetään kehotteen versiota, jossa monikkomuodot ja kansanedustajalistaan viittaavat ilmaukset on korvattu paremmin soveltuvilla muodoilla ja ilmauksilla.

Tehtävänäsi on arvioida jokaiselle alla listatulle kansanedustajalle, miten uutinen KEHYSTÄÄ kansanedustajaa (ei itse tapahtumaa).

Arvioi KEHYSTYKSEN sävyä seuraavalla asteikolla:

- 3 = erittäin negatiivinen kehystys (esim. erittäin arvosteleva, halventava, vähättelevä tai syyllistävä)
- 2 = kohtalaisen negatiivinen kehystys
- 1 = lievästi negatiivinen kehystys
- 0 = neutraali raportointi ilman arvolatausta
- +1 = lievästi myönteinen kehystys
- +2 = kohtalaisen myönteinen kehystys
- +3 = erittäin myönteinen kehystys (esim. vahvan ylistävä tai kehuva)

****Säännöt**:**

- Arvioi uutisessa vain kehystyksen sävyä, eli sitä miten kansanedustaja esitetään ja millaista tulkintaa tekstissä rakennetaan (esim. arvottavat ilmaisut, ansioiden korostaminen, ylistävä/syyllistävä/vähättelevä sävy). Älä arvioi itse tapahtuman tai päätöksen "hyvyyttä".
- Arvioi kehystystä otsikon ja koko uutistekstin tarjoaman kontekstin perusteella.
- Jos uutisessa mainitaan henkilö, jolla on sama nimi kuin listatulla kansanedustajalla, mutta kyseessä EI ole kyseinen kansanedustaja, merkitse: X.
- Jos listattu kansanedustaja ei esiinny uutisessa ollenkaan, merkitse silloinkin X.

****Vastaa vain muodossa:****

{**Kansanedustajan Nimi 1**}: [ARVO]

{**Kansanedustajan Nimi 2**}: [ARVO]

⋮

{**Kansanedustajan Nimi N**}: [ARVO]

(missä kunkin rivin [ARVO] on yksi seuraavista: -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, X)

****Vastauksessa tulee olla tasan {N} riviä yllä annetussa muodossa ilman muita selityksiä tai tekstiä.****

****Arvioi kehystystä vain yllä listattujen kansanedustajien osalta vaikka uutisessa esiintyisi muita nimiä.****

Arvioitavan uutisen otsikko:

{**Uutisen otsikko**}

Arvioitavan uutisen sisältö:

{**Uutisteksti**}

4. TULOKSET

Suurin osa tämän luvun tuloksista esitetään vaalikausittain. Tarkastelujaksolle eli vuosien 2011 ja 2024 välille osuu viisi vaalikautta, mutta ensimmäinen ja viimeinen niistä sisältyvät siihen vain osittain. Vuoden 2011 keväällä päättynyt vaalikausi on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle, koska siitä olisi ollut saatavilla dataa vain muutama kuukauden ajalta. Viimeinen tutkimukseen sisältyvistä vaalikausista on puolestaan muita lyhyempi, koska kirjoitushetkellä se on yhä kesken eikä uutisdataa ole vielä saatavilla vuoden 2024 loppua myöhemmältä ajalta.

Kuvailen tuloksia pääasiassa yleisellä tasolla, mutta asiasta kiinnostunut lukija voi löytää luvussa esitetyistä kuvista ja taulukoista tarkemmalla tarkastelulla myös muita mielenkiintoisia yksityiskohtia.

4.1. Kansanedustajakohtaiset uutismäärät

Aloitan tulosten tarkastelun kansanedustajakohtaisista uutismääristä vaalikausittain. Kuvassa 2 esitetään kunkin vaalikauden eniten uutisoidut kansanedustajat. Tulokset esitetään absoluuttisten uutismäärien sijaan uutisointitiheytenä (uutista/vuosi), jotta myös kesken vaalikauden eduskunnasta poistuneiden kansanedustajien uutismäärät olisivat paremmin vertailukelpoisia.

Tuloksista nähdään, että jokaisella vaalikaudella eniten uutisointia ovat saaneet pääministerit. Pääministerien jälkeen eniten uutisointia on kohdistunut ulko- ja valtiovarainministereihin. Koko tutkimusaikavälillä tiheimmin on uutisoitu Juha Sipilästä hänen pääministerikautensa aikana.

Vähiten uutisoituja kansanedustajia ei ole mielekästä tarkastella samalla tavoin, koska vähän uutisoituja kansanedustajia on paljon ja tuloksena saatava lista olisi varsin monotoninen. Tämän sijaan on mielekkäämpää tarkastella sitä, ketkä kansanedustajat ovat pysyneet pisimpään yhtäjaksoisesti poissa uutisista¹³. Taulukossa 1 esitetään kansanedustajien pisimmät uutisetomat jaksot.

Taulukossa 2 tarkastellaan puolestaan jaksoja, joiden aikana kansanedustajista on uutisoitu erityisen paljon. Taulukko osoittaa, että kansanedustajista uutisoidaan runsaasti esimerkiksi puheenjohtaja- tai pääministerivaihdosten yhteydessä sekä vaalien ja kohujen aikana. Taulukosta

selviää lisäksi, miten kansanedustajia on kehystetty korkean uutistiheyden jaksojen aikana. Listauksen positiivisinta kehystystä ovat saaneet eurovaalien ääniharavat Li Andersson ja Alexander Stubb, kun taas kohujen kohteeksi joutuneita kansanedustajia on Sanna Marinia lukuun ottamatta kehystetty negatiivisesti.

4.2. Kansanedustajakohtaiset kehystykset

Jatkan kehystysten tarkastelua listaamalla vaalikausittain positiivisinta kehystystä saaneet kansanedustajat (kuva 3). Listauksista voidaan tehdä useita mielenkiintoisia havaintoja. Kun listauksia tarkastellaan puoluekohtaisesti, eniten positiivista kehystystä saaneita kansanedustajia on SDP:ssä (14 nimeä 60:stä), vihreissä (14), kokoomuksessa (9,5), keskustassa (9) ja vasemmistoliitossa (8). Kokoomuksen puolikas selittyy sillä, että Veera Ruoho siirtyi vuonna 2017 kesken vaalikauden perussuomalaisista kokoomukseen. Häntä lukuun ottamatta yksikään perussuomalaisten kansanedustaja ei esiinny positiivisen kehystyksen listauksissa. Kansanedustajamääriin suhteutettuna vasemmistopuolueissa, ja erityisesti vihreissä, on paljon kansanedustajia, jotka ovat saaneet positiivista kehystystä.

Listaukset ovat myös melko naisvaltaisia. Kun tarkastellaan kunkin listan viittä kärkinimeä, havaitaan, että kahdestakymmenestä kansanedustajasta vain kaksi on miehiä. Kun tarkasteluun otetaan listojen viisitoista kärkinimeä, sukupuolijakauma on jonkin verran tasaisempi (23/60).

Negatiivisimman kehystyksen listauksissa (kuva 4) tilanne on päinvastainen. Kun tarkastellaan kultakin vaalikaudelta viittä kärkinimeä, havaitaan, että kahdestakymmenestä kansanedustajasta vain kaksi on naisia. Koko listoja tarkasteltaessa nähdään, että kuudestakymmenestä niistä kaksitoista kuuluu naisille.

Kun negatiivista kehystystä saaneita kansanedustajia tarkastellaan puoluekohtaisesti, havaitaan, että 36 edustajaa 60:stä on joko perussuomalaisia, perussuomalaisista vaalikauden aikana eronneita tai perussuomalaisiin liittyneitä kansanedustajia. Jos tarkastelu rajataan vain kunkin listan viiteen kärkinimeen, vastaava suhdeluku on 18/20.

Tämän aliluvun tuloksia arvioitaessa on hyvä ottaa huomioon se, että erityisesti vihreiden kansanedustajat ovat olleet suurelta osin naisia, kun taas perussuomalaisten miehiä. Suuri ero sukupuolittaisissa tuloksissa selittyy siis osittain eri puolueiden sukupuolijakaumien eroilla.

¹³Tämä listaus toimii myös hyvänä virheiden paljastamismenetelmänä: jos kansanedustaja on ollut uutisetottoman jakson aikana paljon julkisuudessa, kyse on todennäköisesti virheestä kansanedustajien haussa käytetyissä tiedoissa.

Kuva 2: Tiheimmin uutisoidut kansanedustajat vaalikausittain. Tähdellä (*) merkityt kansanedustajat eivät toimineet kansanedustajana koko vaalikautta esimerkiksi europarlamentaarikkona toimimisen vuoksi. Näissä tapauksissa uutisointitiheys on laskettu vain siltä ajalta, jona edustaja toimi kansanedustajana. Jos kansanedustaja toimi vaalikauden aikana useammassa kuin yhdessä eduskuntaryhmässä, tämä on merkitty sulkuihin sanalla *monia*.

Taulukko 1: Kansanedustajien pisimmät yhtäjaksoiset uutisettomat putket.

	Kansanedustaja	Alku	Loppu	Kesto
1	Juha Pylväs (Kesk.)	03.11.2015	01.06.2020	1673
2	Eerikki Viljanen (Kesk.)	23.04.2015	16.04.2019	1455
3	Elisabeth Naucler (RKP)	13.05.2011	18.04.2015	1437
4	Johanna Jurva (PS)	20.04.2011	22.02.2015	1405
5	Matti Semi (Vas.)	03.02.2016	23.05.2019	1206
6	Mats Lfstrm (RKP)	15.04.2019	21.03.2022	1072
7	Ville Vhmki (PS)	15.05.2020	03.04.2023	1054
8	Niilo Kernen (Kesk.)	03.11.2015	05.07.2018	976
9	Heli Paasio (SDP)	23.06.2011	03.11.2013	865
10	Jussi Wihonen (PS)	08.12.2020	04.04.2023	848
11	Eero Suutari (Kok.)	23.09.2016	12.01.2019	842
12	Lauri Heikkil (PS)	20.04.2011	04.08.2013	838
12	Ruut Sjblom (Kok.)	18.12.2020	04.04.2023	838
14	Katja Hnninen (Vas.)	13.06.2019	19.08.2021	799
15	Ari Koponen (PS)	05.06.2020	05.08.2022	792
16	Johan Kvarnstrm (SDP)	17.04.2019	12.06.2021	788
17	Markku Eestil (Kok.)	09.03.2018	22.04.2020	776
18	Sami Savio (PS)	06.12.2022	31.12.2024	757
19	Leena Rauhala (KD)	20.04.2011	12.05.2013	754
20	Pia Kauma (Kok.)	03.08.2017	05.07.2019	702
21	Seppo Eskelinen (SDP)	17.04.2019	25.02.2021	681
22	Katja Taimela (SDP)	22.02.2013	28.12.2014	675
23	Raimo Piirainen (SDP)	09.11.2019	06.09.2021	668
24	Juho Kautto (Vas.)	14.06.2021	04.04.2023	660
25	Noora Koponen (Vihr.)	19.09.2020	04.07.2022	654
26	Johan Kvarnstrm (SDP)	14.06.2021	23.03.2023	648
27	Thomas Blomqvist (RKP)	12.11.2011	14.08.2013	642
27	Mikko Lundn (PS)	10.03.2023	10.12.2024	642
29	Ville Vhmki (PS)	05.04.2023	31.12.2024	637
29	Milla Lahdenper (Kok.)	05.04.2023	31.12.2024	637
31	Riitta Myller (SDP)	02.12.2016	15.08.2018	622
32	Christina Gestrin (RKP)	06.05.2012	16.01.2014	621
33	Tuula Vatinen (SDP)	08.12.2020	16.08.2022	617
34	Katja Taimela (SDP)	28.09.2019	31.05.2021	612
35	Anders Adlercreutz (RKP)	12.06.2017	08.02.2019	607
36	Ari Torniainen (Kesk.)	25.04.2017	19.12.2018	604
37	Tuula Peltonen (SDP)	26.05.2012	15.01.2014	600
38	Mirka Soinikoski (Vihr.)	21.01.2020	09.09.2021	598
39	Johanna Karimki (Vihr.)	10.04.2013	26.11.2014	596
40	Mari-Leena Talvitie (Kok.)	20.01.2021	06.09.2022	595
41	Jorma Piisinen (PS)	05.04.2023	16.11.2024	592
42	Janne Heikkinen (Kok.)	31.03.2023	05.11.2024	586
43	Hanna Holopainen (Vihr.)	04.02.2020	10.09.2021	585
44	Seppo Eskelinen (SDP)	27.02.2021	02.10.2022	583
45	Ari Torniainen (Kesk.)	20.04.2011	21.11.2012	582
45	Toimi Kankaanniemi (PS)	30.09.2015	03.05.2017	582
45	Pia Lohikoski (Vas.)	27.11.2019	30.06.2021	582
48	Reijo Hongisto (PS)	02.06.2015	21.12.2016	569
48	Petri Honkonen (Kesk.)	16.03.2017	05.10.2018	569
48	Ilmari Nurminen (SDP)	22.09.2017	13.04.2019	569

Taulukko 2: Kansanedustajien pitkäkestoisimmat korkean uutistiheyden jaksot. Korkean uutistiheyden jaksoiksi lukeutuvat ne jaksot, joiden aikana kansanedustajasta on tehty keskimäärin vähintään 7 uutista päivässä.

K = Jakson kesto päivinä

M = Uutisten määrä jakson aikana

A = Uutisjakson uutisten keskimääräinen kehystyksen sävyarvio kyseiselle kansanedustajalle

	Kansanedustaja	Aikaväli	K	M	A	Tärkeimmät teemat
1	Juha Sipilä (Kesk.)	15.04.–11.06.2015	58	406	0.09	Hallitusneuvottelut, uusi hallitus
2	Pekka Haavisto (Vihr.)	17.01.–06.02.2012	21	151	0.34	Presidentinvaalit
3	Juha Sipilä (Kesk.)	08.09.–25.09.2015	18	129	-0.33	Työmarkkinapolitiikka, turvapaikkakriisi
3	Alexander Stubb (Kok.)	10.06.–27.06.2014	18	129	0.40	Kokoomuksen pj-kisa, uusi pääministeri
5	Antti Rinne (SDP)	25.11.–11.12.2019	17	120	-0.63	Posti-kohu, pääministerin syrjäytys
6	Juha Sipilä (Kesk.)	09.06.–21.06.2017	13	92	-0.15	Halla-aho PS:n pj:ksi, hallituskriisi
7	Juha Sipilä (Kesk.)	03.11.–14.11.2015	12	85	-0.18	Sote-vääntö, hallituskriisi
8	Pekka Haavisto (Vihr.)	04.02.–12.02.2024	9	64	0.34	Presidentinvaalien toinen kierros
8	Sanna Marin (SDP)	08.12.–16.12.2019	9	64	0.52	Uusi pääministeri, tapaus al-Hol
10	Jyrki Katainen (Kok.)	05.04.–12.04.2014	8	61	0.23	Pääministeri- ja pj-asehasta luopuminen
11	Timo Soini (monia)	09.06.–16.06.2017	8	59	0.03	Halla-aho PS:n pj:ksi, hallituskriisi
12	Antti Rinne (SDP)	31.05.–06.06.2019	7	50	0.02	Hallitusneuvottelut, uusi hallitus
13	Jutta Urpilainen (SDP)	08.05.–14.05.2014	7	49	0.16	Rinne syrjäyttää Urpilaisen
14	Sanna Marin (SDP)	02.04.–07.04.2023	6	42	0.60	SDP:n puheenjohtajuudesta luopuminen
14	Alexander Stubb (Kok.)	28.11.–03.12.2015	6	42	-1.48	Hallintarekisterikohu
16	Olli Immonen (PS)	26.07.–30.07.2015	5	38	-1.97	Kohu Facebook-päivityksestä
16	Juha Sipilä (Kesk.)	08.03.–12.03.2019	5	38	-0.66	Hallituksen ero kauden lopussa (sote)
18	Pekka Haavisto (Vihr.)	28.01.–01.02.2024	5	36	0.39	Presidentinvaalien toinen kierros
18	Petteri Orpo (Kok.)	10.06.–14.06.2017	5	36	-0.03	Halla-aho PS:n pj:ksi, hallituskriisi
20	Riikka Purra (PS)	11.07.–15.07.2023	5	35	-2.09	Kohu vanhoista kirjoituksista
20	Jan Vapaavuori (Kok.)	15.09.–19.09.2014	5	35	0.14	Fennovoima-lupa, ydinvoima
22	Anne Berner (Kesk.)	18.04.–21.04.2016	4	31	-0.65	Taksuudistus
22	Anne Berner (Kesk.)	18.01.–21.01.2017	4	31	-0.52	Selvitys tieliikenneuudistuksesta
22	Jussi Halla-aho (PS)	11.06.–14.06.2012	4	31	-1.58	Halla-ahon oikeustuomio
22	Juha Sipilä (Kesk.)	10.01.–13.01.2017	4	31	-0.87	Jääviiskysymykset: Terrafame, Chempolis
26	James Hirvisaari (PS)	02.10.–05.10.2013	4	30	-1.80	Natsitervehdyskohu, erottaminen PS:stä
26	Alexander Stubb (Kok.)	25.05.–28.05.2014	4	30	1.03	Eurovaalien äänikuningas
26	Stefan Wallin (RKP)	19.03.–22.03.2012	4	30	-1.43	Dragsvik-kohu
29	Li Andersson (Vas.)	09.06.–12.06.2024	4	29	1.76	Eurovaalien äänikuningatar
29	Petteri Orpo (Kok.)	11.06.–14.06.2016	4	29	0.62	Orpo syrjäyttää Stubbin
29	Juha Sipilä (Kesk.)	23.06.–26.06.2015	4	29	0.03	Useita yhtäaikaisia teemoja
32	Jyrki Katainen (Kok.)	31.05.–03.06.2011	4	28	-0.39	Vaikeat hallitusneuvottelut
32	Juha Sipilä (Kesk.)	18.08.–21.08.2015	4	28	0.07	Yhteiskuntasopimuksen kariutuminen
32	Juha Sipilä (Kesk.)	14.04.–17.04.2019	4	28	-1.18	Vaalit, pj-asehasta luopuminen
32	Timo Vornanen (PS)	27.04.–30.04.2024	4	28	-1.96	Ampumavälikohtaus
36	Merja Kyllönen (Vas.)	25.05.–27.05.2014	3	24	0.54	Valinta europarlamenttiin (eurovaalit)
36	Sanna Marin (SDP)	12.05.–14.05.2022	3	24	0.12	Natoon hakeminen
38	Vilhelm Junnila (PS)	28.06.–30.06.2023	3	23	-2.26	Ministeriero, kohu äärioikeistokytköksistä
38	Sanna Marin (SDP)	22.08.–24.08.2022	3	23	0.13	Bilekohu
38	Juha Sipilä (Kesk.)	21.03.–23.03.2017	3	23	-0.39	JSN:n päätös Terrafame-uutisoinnista

Kehystyksen sävy

Kuva 3: Positiivisinta kehystystä saaneet kansanedustajat vaalikausittain (järjestetty kehystysarvioiden keskiarvojen mukaan). Vertailuun on otettu vain ne kansanedustajat, jotka on mainittu vähintään 50 uutisessa vaalikauden aikana. Vuosien 2023–2024 puolittaisella vaalikaudella raja on asetettu 30 uutiseen. Tähdellä (*) merkityt kansanedustajat eivät toimineet kansanedustajana koko vaalikautta esimerkiksi europarlamentaarikkona toimimisen vuoksi. Näissä tapauksissa uutisointitiheys on laskettu vain siltä ajalta, jona edustaja toimi kansanedustajana. Jos kansanedustaja toimi vaalikauden aikana useammassa kuin yhdessä eduskuntaryhmässä, tämä on merkitty sulkuihin sanalla *monia*.

Kehystyksen sävy

Kuva 4: Negatiivisinta kehystystä saaneet kansanedustajat vaalikausittain (järjestetty kehystysarvoien keskiarvojen mukaan). Vertailuun on otettu vain ne kansanedustajat, jotka on mainittu vähintään 50 uutisessa vaalikauden aikana. Vuosien 2023–2024 puolittaisella vaalikaudella raja on asetettu 30 uutiseen. Tähdellä (*) merkityt kansanedustajat eivät toimineet kansanedustajana koko vaalikautta esimerkiksi europarlamentaarikkona toimimisen vuoksi. Näissä tapauksissa uutisointitiheys on laskettu vain siltä ajalta, jona edustaja toimi kansanedustajana. Jos kansanedustaja toimi vaalikauden aikana useammassa kuin yhdessä eduskuntaryhmässä, tämä on merkitty sulkuihin sanalla *monia*.

4.3. Puoluekohtaiset uutismäärät

Kun yksittäisiä kansanedustajia koskevat uutisointimäärät summataan puolueittain, voidaan laskea puoluekohtaiset uutisointitiheydet. Kuvassa 5 nämä uutisointitiheydet esitetään sekä puolueiden kansanedustajamääriin suhteutettuna että absoluuttisina lukuina. Suhteutetuissa luvuissa puolueiden välillä ei näy kovin dramaattisia eroja, vaikka RKP:n ja PS:n edustajista näyttäisi uutisoitavan keskimäärin hieman muita vähemmän. Tätä selvemmin ja varsin odotetusti havaitaan, että hallitusvastuussa olevien puolueiden kansanedustajista uutisoidaan keskimäärin enemmän kuin oppositioedustajista.

Kun tarkastelin uutismäärien jakautumista puolueiden sisällä, havaitsin, että sitä kuvaa hyvin seuraava nyrkkisääntö: 25 % puolueen kansanedustajista kerää 75 % puolueen kansanedustajiin kohdistuvasta uutisoinnista vaalikauden aikana. Tässä ja seuraavassa alaluvussa esitetyt puoluekohtaiset luvut määräytyvät siis suurelta osin puolueen näkyvimpien kansanedustajien perusteella.

4.4. Puoluekohtaiset kehystykset

Puoluekohtaisista kehystysarvioista (kuva 6) nähdään, että vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n edustajat ovat saaneet keskimäärin positiivisinta kehystystä, kun taas perussuomalaisen edustajat ovat saaneet selvästi negatiivisinta kehystystä. Sillä, toimiko puolue hallituksessa vai oppositiossa, ei monenkaan puolueen kohdalla näyttäisi olleen selvää vaikutusta kehystyksiin.

5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Tässä tutkimuksessa kokeiltiin ensimmäistä kertaa tekoälyn käyttöä laajaan suomalaiseen uutisarkistoon tehtävässä kehysanalyysissä. Tutkimuksessa tekoälyllä arvioitiin noin 39 000 kansanedustajamainintoja sisältävän Ylen uutisen kehystämisen sävyä. Tekoälyn antamien arvioiden mukaan vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n kansanedustajat saivat uutisissa keskimäärin positiivisinta kehystystä, kun taas perussuomalaisen kansanedustajat saivat negatiivisinta kehystystä.

Tutkittaessa uutisoinnin vinoumia käytetyn menetelmän eduiksi voidaan lukea ainakin seuraavat:

1. *Suuri aineiston koko.* Uutisoinnin vinoumia on houkuttelevaa arvioida yksittäistapausten

perusteella, mutta tällöin vaarana on valintaharha. Kun tarkasteluun otetaan tutkimuskävelin kaikki uutiset, tällaista vääristymää ei synny.

2. *Säännönmukaisuus.* Kaikki uutiset arvioidaan samalla mallilla ja saman ohjeistuksen perusteella. Ihmistyössä tulkinta voi olla vähemmän säännönmukaista.
3. *Toistettavuus.* Aineiston käsittely ja tekoälyn käyttö on kuvattu riittävällä tarkkuudella, jotta kuka tahansa tietojenkäsittelytaitoinen tutkija voi toistaa analyysin.
4. *Ajallisten muutosten seurattavuus.* Menetelmä ja aineisto mahdollistavat kehystysten muutosten tarkastelun pitkällä aikavälillä, jolloin yksittäiset kohut tai poikkeusjaksot voidaan suhteuttaa laajempaan kehitykseen.
5. *Joustavuus ja tulosten vakauden testattavuus.* Kysymyksenasettelua voidaan muuttaa nopeasti muokkaamalla kehotetta. Samalla voidaan testata, pysyvätkö päätulokset olennaisesti samoina eri kehoitteilla.
6. *Uudelleenkäytettävyys.* Samankaltaista analyysiputkea voidaan soveltaa myöhemmin muihin henkilöryhmiin ja toisenlaisiin tutkimuskysymyksiin.

Haasteena tekoälyn käytössä voi puolestaan olla tulosten tulkinta. Tuloksia voidaan tulkita ainakin seuraavilla tavoilla (tai niiden yhdistelminä):

1. Tekoäly toimi tarkoitetulla tavalla, ja tulokset osoittavat uutisoinnin vinouman.
2. Tekoäly toimi tarkoitetulla tavalla, mutta edustajia on kehystetty heidän ansioidensa mukaisesti.
3. Tekoäly suosii vasemmiston ja vihreiden kansanedustajia, koska sen harjoitusdatassa on vasemmistolainen tai vihreä vinouma.
4. Tekoälylle annetusta ohjeistuksesta huolimatta malli voi tunnistaa poliitikkojen julkisuuskuvaan eikä yksittäisen jutun kehystystä. Se voi nojata ennakkotietoon tai harjoitusdatasta opittuihin assosiaatioihin tunnetuista poliitikoista.
5. Tekoälylle annetusta ohjeistuksesta huolimatta malli voi mitata uutisessa kuvatun tapahtuman negatiivisuutta tai positiivisuutta enemmän kuin itse uutisessa ilmenevää kehystystä.

Oma tulkintani painottuu tulosten ja tarkasteleman uutisaineiston perusteella kohtiin 1 ja 2. Kolmen viimeksi mainitun selityksen merkitystä pidän vähäisempänä, mutta ainakin kohtaa 4 voitaisiin tulevissa tutkimuksissa pyrkiä kontrolloimaan anonymisoimalla uutisissa esiintyvien kansanedustajien nimet ja puolueet ennen kehystysarviointia.

Kuva 5: Puoluekohtaiset kansanedustajauutisoinnit vaalikausittain. Ylärivin kuvaajissa uutisointitiheydet on suhteutettu puolueen kansanedustajien määrään, kun taas alarivin kuvaajat näyttävät puoluekohtaiset absoluuttiset luvut. **Lihavoidut puolueet** ovat vaalikauden hallituspuolueita. Tähti (*) puolueyhenteen perässä kertoo, että puolue ei ollut hallituksessa koko vaalikautta.

Kehystyksen sävy

Kuva 6: Puoluekohtaiset kansanedustajauutisten kehystysarviot vaalikausittain (järjestetty kehystysarvioiden keskiarvojen mukaan). **Lihavoidut puolueet** ovat vaalikauden hallituspuolueita. Tähti (*) puolueyhenteen perässä kertoo, että puolue ei ollut hallituksessa koko vaalikautta.